

FARIDA AFRO‘Z SHE‘RIYATINING JANRIY-USLUBIY XUSUSIYATLARI

Atabayeva Guljahon Zufarovna

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti

Markaziy Osiyo xalqlari tillari va
madaniyati instituti 1-bosqich

tayanch doktoranti

guljakhonatabayeva@gmail.com

<https://orcid.org/009-009-35986387>

Annotatsiya

Mazkur maqolada zamonaviy o‘zbek she‘riyati zabardast vakillaridan biri Farida Afro‘z ijodining janriy va uslubiy xususiyatlari tahlil qilinadi. Shoir she‘riyatida qisqa lirik janrlarning ustuvorligi, minimalist ifoda, poetik sukut va ramziy obrazlar tizimi ilmiy-nazariy jihatdan yoritiladi. Tahlil jarayonida zamonaviy o‘zbek poeziya nazariyasiga oid ilmiy manbalarga tayaniladi.

Kalit so‘zlar: Farida Afro‘z, zamonaviy she‘riyat, janr, uslub, minimalizm, poetik sukut, ramz.

Abstract

This article analyzes the genre and stylistic features of the work of Farida Afro‘z, one of the representatives of modern Uzbek poetry. In the poetess's poetry, the priority of short lyrical genres, minimalist expression,

poetic silence, and the system of symbolic images are scientifically and theoretically illuminated.

Keywords: Farida Afro‘z, modern poetry, genre, style, minimalism, symbol.

Аннотация

В данной статье анализируются жанровые и стилистические особенности творчества Фариды Афруз, одной из представительниц современной узбекской поэзии. В поэзии поэтессы приоритет коротких лирических жанров, минималистическое выражение, поэтическое молчание и система символических образов освещаются с научно-теоретической точки зрения. В процессе анализа опираются на научные источники по теории современной узбекской поэзии.

Ключевые слова: Фарида Афруз, современная поэзия, жанр, стиль, минимализм, поэтическое молчание, символ.

KIRISH

Hozirgi o‘zbek she‘riyatida janr va uslub muammosi adabiyotshunoslikning dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Q.Yo‘ldoshev ta‘kidlaganidek: “Zamonaviy poeziyada shaklning ixchamlashuvi va ma‘noning zichlashuvi yetakchi estetik tendensiyaga aylanmoqda” [1, 45]. Bu holat Farida Afro‘z she‘riyatida ham yaqqol namoyon bo‘lib, uning ijodi janriy-uslubiy jihatdan alohida tadqiqot obyekti sifatida qaralishini taqozo etadi. Farida Aro‘z serqirra ijodkor sifatida nafaqat nazmda, balki nasrda, badiiy tarjimashunoslikda ham qalam tebratib, zamonaviy o‘zbek adabiyotiga o‘zining salmoqli hissasini qo‘shib kelmoqda. Shoira ijodida an‘naviylik, milliy kolorit ufurib turuvchi she‘rlar ham, modern adabiyotiga oid janriy va uslubiy original she‘rlar ham

talaygina. Shuningdek, ijodkorning falsafiy ruhdagi satrlari ham she'riyat ixlosmandlari qalbidan munosib o'rin egallab kelmoqda. Farida Afro'z she'riyatining yana bir muhim jihati shuki, she'r shakli qancha ixchamlashsa, ma'no shu qadar kengayadi. Ayniqsa, bu o'zbek adabiyotida shoira tomonidan novatorlik bo'lib yaratilgan “tasbeh”, “fiqra” kabi janrlarda yaqqol namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Farida Afro'z she'riyati janriy jihatdan, avvalo, qisqa lirik shakllar — uchlik, lirik miniyaturalar bilan xarakterlanadi. Adabiyotshunos U.Tursunov janrni “badiiy tafakkurning tarixiy shakli” sifatida baholaydi [3, 22]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Farida Afro'z uchliklari va fiqralari zamonaviy ruhiy tafakkur talablariga javob beradigan yangilangan janriy ko'rinishdir. Qisqa she'r poetikasi haqida Q. Yo'ldoshev quyidagicha fikr bildiradi: “Qisqa she'r hajm bilan emas, ma'no va tafakkur bilan o'lchanadi” [1,63]. Farida Afro'z ijodida aynan shu tamoyil ustuvor bo'lib, kichik hajmda chuqur falsafiy mazmun ifodalanadi.

Bermasang - ololmaysan,

Yo'qotmasang - topmaysan.(26-fiqra)[7 , 193]

Farida Afro'z she'riyatining asosiy uslubiy belgilaridan biri— minimalizmdir. N. Karimov uslubni “muallifning dunyoni anglash va ifodalash tarzi” deb ta'riflaydi [2, 17]. Shoir ijodida ortiqcha tasvir va badiiy bezaklardan voz kechish, kamso'zlik orqali ma'no berish kuzatiladi. Bu uslub poetik sukut estetikasi bilan bog'liq. O.Safarov ta'kidlaganidek: “Ramz bevosita aytilmagan, ammo his etilgan ma'nodir” [4, 41]. Farida Afro'z she'rlarida sukut va ishora o'quvchini faol tafakkurga undaydi, ma'noni mustaqil idrok qilishga chorlaydi.

Farida Afro‘zning o‘ziga xos so‘z ustaligi - so‘zlab turib sukut saqlash san’atidir. Ijodkorning bu xislati o‘zbekning bir donishmand buvisi nabirasiga qilgan nasihatida gapni “ayab”, so‘zni “yumshog’”idan tanlab, gapning uchini chiqarib, “xulosani o‘zing chiqar” qabilidagi tutumiga o‘xshaydi. Quyidagi fiqrada ham shu hodisaning guvohi bo‘lishimiz mumkin.

Ey, inson, sen dahosan,
Ammo, nima yaratgan bo‘lsang ham,
U sendek mukammal emas.(16-fiqra)[7 ,191]

Insoniyatning doim o‘zi qodir bo‘lgan va bo‘lolmaydigan har jabhadagi kashflari, ixtirolari va buning ortidagi “bu men!” degan iddaosi ustidan kulayotgan ijodkor misraning hech bir o‘rnida “hoy, xom sut emgan banda, bularni yaratishga seni qodir qilgan Qodir bor, u mukammal va seni eeeng mukammal qilib yaratdi” demaydi, yarimso‘zlik bilan shu xulosani bera oladi. Xuddi shu holatni quyidagi satrlarda ham ko‘rishimiz mumkin:

Aql hayvonda ham bor,
faqat u maqtanishga uyaladi. (24-fiqra)[, 192-bet]

Farida Afro‘z lirikasi tabiatga oid obrazlar — tun, shamol, soya, sukut inson ichki dunyosining ramziy ifodasi sifatida talqin qilinadi. B.Saidovning fikricha, “Lirik obraz avvalo ruhiy holatni ifodalaydi” [5,29]. Shoir ijodida ham obraz tashqi voqelikni emas, balki ichki kechinmani aks ettiradi. Ayol ruhiyatining ifodasi oshkora his-tuyg‘ular bilan emas, balki ichki dramatism va ramziy tasvir vositasida berilgan. Bu jihat Farida Afro‘z she’riyatini zamonaviy ayol lirikasining o‘ziga xos namunasi sifatida baholashga asos bo‘ladi [6].

NATIJALAR

Ijodkorning she’rlarida sharqona tafakkur, o‘zbekona ruh, zamonaviy global falsafa bir-birini inkor etmaydi, balki uyg‘unlashadi. Farida Afro‘z she’riyati sokin, ammo kuchli, ixcham, ammo teran, ayolona, ammo umumiy insoniy poetik makonni yaratadi. Uning uslubi zamonaviy o‘zbek she’riyatida minimalistik-falsafiy yo‘nalishning yorqin namunasi sifatida baholanishi bejizgamas.

Farida Afro‘z o‘zbekning haqiqiy farzandi, shu yurtning chinakam dilbandi sifatida diniy va va dunyoviy ilmi orqali butun dunyoga ziyo mash’alini yoqqan bobolar-u momolarimiz tilidan - vatan, ona yurt; ajdodlarning eng ulug’ ma’naviy merosi bo‘lgan milliy til haqida she’rlarida baralla kuylaydi:

“Ona tilim!” desam, yo, Haq,
Moturudiy, Zamaxshariy,
Ibn Sino malham tutgan
Dardga darmon bosh ko‘tarar.

“Ona tilim!” desam, mag’rur,
Yarim jahon tilga kirar,
Silsilasi zilziladay
Sohibqiron bosh ko‘tarar.

Shoira yurtning buyuk ajdodlarini faxr bilan yod etsa, qabohat va ilmsizlik, razolat kimsalarini-da shu millatning bir qismi sifatida metaforalar bilan qurollangan holda tasvirlaydi:

“Ona tilim!” desam, yo, Rab,
So‘z yonadi otash misol,
Mashrabini dorga osgan

G’ofil arqon bosh ko’tarar.

“G’ofillik”, aslida, arqonga emas, aynan Mashrabni dor tagiga olib borgan kimsalarga nisbatan qo’llanayotganini anglash qiyin emas.

MUHOKAMA

Mazkur she’r o‘zbek zamonaviy she’riyatida falsafiy lirika namunasidir. Asarda epik voqeabandlik yoki dramatik dialog mavjud emas, balki muallifning borliq haqidagi subyektiv mulohazalari, ichki kechinmalari va ruhiy iztiroblari lirik shaklda ifodalangan.

Dunyo

Sensiz,

Chalajon go’dak,

Tamshanadi,

Hansirar nochor.

Nochor yurak,

Bir kesak - yurak,

Nafas zildir, nafasdir dushvor.

She’rda dunyo va inson o’rtasidagi ziddiyat falsafiy umumlashtirishlar orqali ochib beriladi. Janriy jihatdan asar kontemplativ (tafakkuriy) lirika turiga mansub bo‘lib, unda muallif dunyoni hissiy baholash emas, balki uni falsafiy idrok etishga intiladi. “Dunyo/Sensiz” shaklidagi takrorlar lirikaning asosiy g’oyaviy markazini belgilab, she’rda semantik yadro vazifasini bajaradi. Uslubiy jihatdan she’r ramziy-metaforik tafakkur asosida qurilgan. “Chalajon go’dak”, “bir kesak-yurak”, “eski qayrag’och”, “zanglar yutadi” kabi obrazlar konkret predmet emas, balki lirik qahramon ichki ruhiy borlig’ining ma’naviy-axloqiy holatini ifodalovchi ramzlardir. She’rda sintaktik parallelizm va leksik takror usuli

faol qo‘llangan. Xususan, “Nafas zildir/Nafasdir dushvor” misralari mazmuniy parallelizm asosida yashash jarayonining murakkabligi va og‘irligini kuchli poetik ohangda ifodalaydi. Takroriy strukturalar asarda ichki ritm va musiqiylikni ta‘minlash bilan birga, iztirob motivini kuchaytiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Farida Afro‘z she‘riyati janriy va uslubiy jihatdan zamonaviy o‘zbek poeziyasi taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi. Farida Afro‘z ijodining janriy o‘ziga xosligi uning lirik-falsafiy yo‘nalishga tayanishi, uchlik va erkin she‘r janrlarini rivojlantirishi, janr chegaralarini kengaytirishi bilan belgilanadi. Shoira janrni maqsad emas, balki poetik tafakkurni ifodalash vositasi sifatida talqin qiladi. Uning ijodida qisqa janrlarga murojaat, minimalist uslub, poetik sukut va ramziy obrazlar tizimi yetakchi estetik tamoyillar sifatida namoyon bo‘ladi. Bu xususiyatlar shoir she‘riyatini yangi poetik tafakkur namunasi sifatida baholash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo‘ldoshev Q. Poetik tafakkur va ma‘no. — Toshkent: Fan, 2016.
2. Karimov N. Adabiyotda uslub muammosi. — Toshkent, 2012.
3. Tursunov U. Adabiy janrlar nazariyasi. — Toshkent, 2015.
4. Safarov O. Badiiy obraz va ramz. — Toshkent, 2013.
5. Saidov B. Lirik obraz va falsafiy tafakkur. — Toshkent, 2018.
6. Rahmonova D. O‘zbek ayol she‘riyatida poetik tafakkur. — Toshkent, 2019.
7. Bo‘tayeva F.A. Meni kuting... Tanlangan asarlar, 1-jild, - Toshkent: Sharq, 2023.